

УСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ НЕФТЕПРОВОДОВ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ

ENGINEERING PROTECTION DEVICE FOR THE CONSTRUCTION OF OIL PIPELINES AT CROSSINGS OVER WATER BARRIERS

ХАБИБЬЯНОВ АРТУР КУРБАНОВИЧ,

*Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова.*

МАКАРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова.*

KNABIBYANOV ARTUR KURBANOVICH,

Kalashnikov ISTU.

MAKAROV SERGEY SERGEEVICH,

Kalashnikov ISTU.

Цель статьи заключается в рассмотрении современных устройств инженерной защиты при сооружении нефтепроводов на переходах через водные преграды. Наиболее прогрессивными и актуальными технологиями защиты, реконструкции и ремонта магистральных линейных нефтепроводов на переходах через водные преграды являются использование защитных футляров и кожухов, диаметр которых на 100-200 мм больше диаметра трубопровода, укладка защитных бетонных матов, создание сухих рабочих зон. Использование на практике представленных в статье прогрессивных технологий инженерной защиты при сооружении нефтепроводов на переходах через водные преграды в сочетании с надлежащим нормативным обеспечением позволит правильно выбирать объемы работ по проведению контроля технического состояния перехода, планировать проведение профилактических работ по поддержанию надлежащего состояния нефтепровода, что в свою очередь существенно увеличит срок его эксплуатации и минимизирует экологические риски.

The purpose of the article is to consider modern engineering protection devices for the construction of oil pipelines at crossings over water barriers. The most progressive and relevant technologies for the protection, reconstruction and repair of main oil pipelines at crossings over water barriers are the use of protective cases and casings, the diameter of which is 100-200 mm larger than the diameter of the pipeline, the laying of protective concrete mats, the creation of dry working areas. The use in practice of the advanced engineering protection technologies presented in the article in the construction of oil pipelines at crossings over water barriers, combined with appropriate regulatory support, will allow you to choose the right amount of work to monitor the technical condition of the transition, plan preventive maintenance to maintain the proper condition of the oil pipeline, which in turn will significantly increase its service life and minimize environmental risks.

Ключевые слова: *нефтепровод, водный переход, кожух, открытый резервуар, бетонный мат, ремонт, экология, риск.*

Key words: *oil pipeline, water passage, casing, open tank, concrete mat, repair.*

Нефтепроводные системы являются одной из важнейших составляющих энергетического комплекса любого государства, а их бесперебойное функционирование имеет жизненно важное значение для населения и экономики страны в целом. Современные мировые тенденции связаны с перемещением нефтедобычи с континента на шельф и акваторию морей и океанов. Одним из приоритетных направлений развития нефтедобывающей отрасли мира в целом и России в частности является освоение морских месторождений углеводородов [1]. В результате чего, на сегодняшний день технические коридоры магистральных нефтепроводов проходят в зонах, характеризующихся наличием развитых и сложных систем водных объектов. Надежность и безопасность трубопроводов при переходах через водные преграды определяется рядом факторов техногенного и природного характера, в результате чего они являются одной из самых опасных, сложных, дорогих составляющих линейной части нефтепроводов, что требует особого подхода к их техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции. Не подлежит сомнению тот факт, что эксплуатационная надежность данного участка в значительной степени определяет эксплуатационную надежность всей линейной части нефтепровода.

Актуальными трендами сегодняшнего дня в процессе укладки и ремонта нефтепроводов на переходах через водные преграды являются акценты на технологиях, которые обеспечивают надежность и долговечность эксплуатации трубопровода и существенно уменьшают негативное влияние производственной деятельности на окружающую среду. В данном контексте необходимо принимать во внимание тот фактор, что утечку нефти, как правило, можно обнаружить через 12 и более часов после аварии. В связи с этим при аварийных разливах нефти весомые последствия связаны именно с загрязнением водных объектов. Масштабность загрязнения, большая скорость его распространения, значительное количество факторов и инвариантность аварийных ситуаций делают проблему защиты водных объектов очень сложной. Кроме того, решение о пересечении береговой линии и прокладки прибрежных участков для каждого проекта зачастую является уникальным и зависит от интенсивности волнового воздействия, величины размывания почвы приливами, степени воздействия на почву льда во время приливов, вероятности повреждений трубопровода якорями, физико-механических свойств почв, высоты берегов и величины эрозии почв, наличия различных объектов на берегу (дороги, волноотбойные стенки), экологической безопасности региона. Все эти особенности определяют глубину погружения трубопроводов, технологии выполнения работ по их сооружению и ремонту.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, выбранная тема статьи является актуальной, теоретически и практически значимой.

Вопросы предупреждения аварийных утечек нефти и нефтепродуктов при их транспортировке с целью минимизации ущерба, наносимого окружающей среде, активно изучаются как отечественными, так и зарубежными учеными, из числа которых можно выделить: Gavardashvili G., Kubeckova D., George J Busenberg, Gadala, Ibrahim M., Cui Gan, Ефимова С.Е., Герасимова А.И.

Особенности взаимодействия напряженного металла нефтепровода с коррозионно-агрессивными средами детально рассмотрены в трудах Скуридина Н.Н., Тюсенкова А.С., Бугая Д.Е., Елагиной О.Ю., Бурякина А.В. и др.

Разработкой мероприятий, направленных на повышение технической и экологической безопасности эксплуатации систем трубопроводного транспорта нефти занимаются ведущие мировые научно-исследовательские институты и организации, например, такие как: Global Environment Facility, Cape Breton University, University of Portsmouth, University College London.

Однако не смотря на активный интерес и имеющиеся наработки по исследуемой проблематике, повышение эффективности функционирования системы магистральных нефте-

проводов, их экологической и технической безопасности с учетом передовых достижений и новейших технологий требуют более детального изучения и проработки.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, **цель статьи** заключается в рассмотрении современных устройств инженерной защиты при сооружении нефтепроводов на переходах через водные преграды.

Материалы и методы исследования. Анализ и синтез, моделирование. Также в процессе исследования использовались государственные стандарты, инновационные разработки компании Hydro-Solutions (США), НК MARLINE TRADING LTD (Китай), Burns & McDonnell (США). Кроме того, проводился анализ вторичной информации: трудов отечественных и зарубежных специалистов и ученых, которые исследователи вопросы защиты трубопроводов с использованием разных технологий и инженерных сооружений.

Результаты исследования. Как показывают результаты исследований, катастрофические последствия коррозионного разрушения сооружений нефтепроводов требуют масштабных решений проблемы обеспечения их долговечности на этапах проектирования, строительства и эксплуатации [2]. Обеспечение безопасной эксплуатации нефтепроводов на переходах через водные преграды предопределяет необходимость учета мирового опыта и проведения собственных исследований с привлечением специалистов из разных областей.

В таблице 1 представлены способы сооружения инженерных конструкций защиты на нефтепроводах, проходящих через водные преграды.

Рассмотрим некоторые из методов, приведенных в таблице 1 более подробно.

Для устройства защитных футляров при сооружении нефтепроводов на переходах через водные преграды в зависимости от технологии выполнения работ, глубины прокладки и инженерно-геологических условий могут применяться железобетонные, полимербетонные, полиэтиленовые и хризотилцементные трубы. Длина секций труб определяется в зависимости от размеров стартового котлована и типа домкратной станции. Рекомендуемая длина секций труб составляет 2-3 м.

Для защиты непосредственно самого нефтепровода целесообразно использовать систему футляра (кожуха), которая является трехкомпонентной и состоит из грунтовки, петролатумной ленты и непосредственного самого защитного кожуха (рис. 1). Каждый из компонентов этой системы выполняет определенную функцию.

Защитный кожух (рис. 1, в) изготовлен из полиэтилена высокой плотности, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей. Кожух обеспечивает надежную защиту поверхности от механических повреждений, которые могут быть обусловлены перемещениями почв и льда, волновым воздействием и биологическими обрастаниями. Установление защитного кожуха является необходимым этапом изоляции трубопровода.

Существуют две технологии закрепления кожуха на трубопроводе - болтовые соединения и ремни. Технология крепления нержавеющей болтами является более надежной и технологичной. Она позволяет максимально быстро и надежно установить кожух на подводный трубопровод. Стыковка соседних секций кожухов осуществляется с напуском 10% от ширины секции. Защитный кожух плотно прилегает к петролатумной ленте, предотвращает движения воды внутри кожуха, что может привести к попаданию кислорода, коррозионных агентов, сульфатных бактерий и морских организмов. Защитный кожух выполняет функцию футеровки [3].

Таблица 1. Способы инженерной защиты в процессе сооружения нефтепроводов на переходах через водные преграды.

Метод	Способ осуществления	Недостаток	Стадия		
			Проектирование и строительство	Эксплуатация	Ремонт
Изоляция нефтепровода от контакта с водной и воздушной фазой	Футеровки труб полимерами/создание полимерной рубашки внутри туннеля или другого сооружения (применение метода «труба в трубе», «защитный футляр», Trolining-метод, метод спиральной намотки RibLoc, гидроизоляция нефтепровода по системе Schomburg)	Значительное удорожание строительства или реконструкции нефтепровода	+		+
	Создание разделительного, жертвенного слоя на нефтепроводе	Временный эффект - требуется повторное нанесение	+		+
	Нанесение защитных составов	Защитные составы и мастики могут иметь слабую адгезию и не всегда эффективны	+	+	+
Использование защитных бетонных матов	Укрепление подсыпанных, недостаточно углубленных и обнаженных участков подводных нефтепроводов	Высокая стоимость	+	+	+
Портативная дамба	Создание сухих рабочих зон для доступа к нефтепроводу	Высокая стоимость, необходимость согласования с геологами		+	+

а) - конструкция изоляции б) - нанесение петролатумной ленты; в) - защитный кожух;
 1 - трубопровод; 2 - грунтотка; 3 - петролатумная лента;
 4 - защитный кожух; 5 - болтовое соединение

Рис. 1. Система футлярной защиты и изолирования подводных нефтепроводов.

Концы футляров при прокладке в них нефтепроводов на переходах через водные преграды должны уплотняться:

- при прокладке стальных газопроводов - смоленной прядью, битумом и т.д.;

– при прокладке полиэтиленовых газопроводов – диэлектрическими водонепроницаемыми материалами.

В пределах футляра нефтепроводы должны отвечать следующим требованиям:

– стальной нефтепровод должен иметь минимальное количество сварных стыков и укладываться на центрирующие прокладки. Все сварные стыки нефтепровода, которые находятся в пределах футляра, должны проверяться физическими методами контроля. Нефтепровод должен покрываться защитным покрытием весьма усиленного типа и укладываться на диэлектрические прокладки;

– полиэтиленовый нефтеровод в пределах футляра и по 1 м в обе стороны от него не должен иметь сварных и других соединений. При невозможности выполнения указанных требований допускается применение труб в прямых отрезках, соединенных терморезисторной сваркой.

В межтрубном пространстве футляра и нефтепровода разрешается прокладка эксплуатационных кабелей (связи, телемеханики и дренажного кабеля электрозащиты, предназначенных для обслуживания системы нефтеснабжения).

Эта технология очень часто используется в комплексе с сооружением сухих рабочих зон для доступа к нефтепроводу, которые по сути представляют собой открытый резервуар, способный накапливать разливающуюся нефть до момента закрытия линейных задвижек, кроме того, они облегчают и сокращают время на ликвидацию аварии.

Рассматриваемое инженерное сооружение представляет собой отдельно стоящую стальную опорную систему и непроницаемую тканевую мембрану, которая позволяет выполнять многие типы инженерных работ в воде в «сухих условиях» без необходимости выемки грунта или насыпи, использования дорогостоящего оборудования для забивки свай или затрат времени, сооружения дамбы из мешков с песком [4]. Защитная система состоит из двух основных компонентов: сварная трубчатая стальная опора каркаса и гибкая водонепроницаемая мембрана, позволяющие легко устанавливать резервуар в любой конфигурации и на неровных поверхностях.

На рис. 2 представлена схема открытого резервуара.

Рис. 2. Схема открытого резервуара при сооружении нефтепроводов на переходах через водные преграды.

В процессе возведения резервуара в воде ставится переносная перемычка, которая прикрепляется ко дну водоема, в результате чего происходит частичное обезвоживание. Это позволяет снизить уровень воды внутри перемычки, установив гидростатический дифференциал для дальнейшей стабилизации.

Обычно в таких системах используются механические, резистивные и гибкие свойства современных синтетических тканей для создания как временных, так и полупостоянных барьеров для захвата жидкости, и контроля за разливом нефти. Опорные элементы системы

предназначены для передачи нагрузки текучей среды почти вертикальной нисходящей нагрузке, что позволяет устанавливать их на прочных непроницаемых основаниях, устраняя при этом необходимость во внутренних распорках, которые загораживают рабочую зону. В отличие от забивных шпунтовых свай, эта конструкция свободно опирается на имеющееся основание, что устраняет необходимость в оборудовании для забивки свай, поперечных распорок и анкеровке. Гидравлическая нагрузка на мембрану способствует герметизации и устойчивости сооружения.

Инновационной технологией устройства инженерной защиты при сооружении нефтепроводов на переходах через водные преграды на сегодняшний день, безусловно, является технология использования защитных бетонных матов. Данная технология позволяет закрепить подсыпанные, недостаточно заглубленные и оголенные участки подводных нефтепроводов, укрепить береговую линию.

Универсальные гибкие защитные бетонные маты представляют собой полотно из набора бетонных блоков, соединенных между собой синтетическим канатом. Обычно блоки выполнены в виде двусторонних усеченных пирамид с прямоугольным основанием. В периферийных блоках или между соседними блоками используются монтажные петли из синтетического каната. Если есть необходимость зафиксировать протяженный участок нефтепровода или укрепить берега, то с использованием монтажных петель универсальные гибкие защитные бетонные блоки скрепляются скобами или канатами, что позволяет их надежно связать друг с другом, образуя таким образом сплошное бетонное полотно.

На рис. 3а приведена схема течений реки, действующих на универсальный гибкий защитный бетонный мат. Вихревые потоки вымывают почву под первым рядом бетонных блоков. Под действием силы тяжести первый ряд блоков начинает проваливаться в вымытую течением реки полость. В размытую полость проваливается только передняя часть первого ряда бетонных блоков, поскольку их задняя часть соединена синтетическим канатом со вторым рядом блоков и остается в исходном положении. Во время обрушения передней части первого ряда бетонных блоков последовательно меняется угол наклона и происходит изменение вихревых потоков течения воды. Со временем бетонные блоки принимают такой угол наклона, что дальнейшее размывание дна прекращается (рис. 3, б).

а) только уложенные бетонные маты; б) – бетонные маты через некоторое время после укладки

1 - универсальный гибкий защитный бетонный мат; 2 - нефтепровод;
3 - песчано-гравийная смесь

Рис. 3. Схемы действия течения реки на универсальный гибкий защитный бетонный мат.

Уложенные одним полотном, универсальные гибкие защитные бетонные маты даже во время сильных течений, включая наводнения и паводки, полностью предотвращают размывание почвы под нефтепроводом на переходах через водные преграды.

Обсуждение результатов. Актуальной тенденцией развития трубопроводного строительства, реконструкции и ремонта магистральных линейных нефтепроводов на переходах через водные преграды является использование современных прогрессивных технологий, которые обеспечивают надежность и долговечность эксплуатации оборудования и оказывают минимальное влияние на окружающую среду. К числу таких технологий относится использование защитных футляров и кожухов, диаметр которых на 100-200 мм больше диаметра трубопровода, укладка защитных бетонных матов, создание сухих рабочих зон. Данные технологии находят свое активное применение при пересечении рек, лиманов, заливов, береговых линий морей.

Выводы. Магистральные нефтепроводы, которые проходят водные преграды традиционно считаются самыми опасными участками нефтетранспортной системы. Они находятся в агрессивной водной среде, зачастую размываются течением и провисают, кроме того, водные переходы и заключенные на дно водоема трубопроводы подвергаются динамическому воздействию донных течений, могут быть повреждены якорями судов, штормами, паводками, наводнениями. Поэтому чтобы обеспечить высокий уровень их надежности и максимальную долговечность необходимо использовать оптимальные технологии инженерной защиты нефтепроводов на каждом участке, которые уменьшают вероятность его повреждения во время эксплуатации и минимизируют негативное воздействие на окружающую среду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефимов С.Е., Герасимов А.И. Превентивная защита от разливов нефти на подводных переходах нефтепроводов // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 34-4. С. 6-8.
2. Petroleum and natural gas industries. External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems. London: British Standards Institution. 2020. 136 p.
3. Liang, Zuodong Combined wave-current induced seabed liquefaction around buried pipelines: Design of a trench layer // Ocean engineering. 2020. Volume 212. pp 14-20.
4. Lu, Hongfang How does trenchless technology make pipeline construction greener? A comprehensive carbon footprint and energy consumption analysis // Journal of cleaner production. 2020. Volume 261; pp 56-63.

© Хабибьянов А.К., Макаров С.С., 2021.